

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 2

Julio - Diciembre 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PROEMIO

REDIELUZ: Un catalizador para el crecimiento

Siempre hay un momento en nuestra historia que cada individuo imagina cómo será su vida en un futuro, que tan grande será su sueño o lo lejos que llegará, donde se pregunta así mismo, ¿Lo estoy haciendo bien?, ¿Voy por el camino correcto? O

¿Quién me guiará para no equivocarme?; pero hay decisiones que se toman en un segundo y que pueden lograr cambiar una vida entera. Cuando un joven decide estudiar en una casa de estudios con tanto tiempo de trayectoria, es cuando deciden darle un cambio significativo a su vida.

La Universidad del Zulia, desde hace 134 años de su fundación, a lo largo de los años, se ha mantenido gracias a sus estudiantes de sus 11 grandes facultades, con una visión de ser una institución de excelencia académica capaz de generar conocimiento científico y se pueda comprometer con la sociedad, fortaleciendo el desarrollo tecnológico regional y nacional. Cada una de ellas cuenta con diferentes actividades extra curriculares las cuales ayudan a crecer y a desarrollar un cambio significativo en cada quien, ya que, no solo se formarán estudiantes en su área como ciencias económicas o de la salud, si no estudiantes que quieran desarrollar su sentimiento por lo científico.

Según Paul Hawke, “Deja siempre suficiente tiempo en tu vida para hacer algo que te haga feliz, que te deje satisfecho y te traiga alegría, ya que esto tiene más poder sobre nuestro bienestar que cualquier otro factor económico”. La Universidad del Zulia tiene un excepcional grupo de estudiantes que conforman la Red de Investigación Estudiantil o conocida como “REDIELUZ”, el cual es un programa estratégico del Vicerrectorado Académico de la misma, siendo instalado el 13 de octubre de 2008.

El propósito principal de la REDIELUZ, es desarrollar el perfil de investigador de los estudiantes, promoviendo a su vez la gestión de conocimiento, por lo tanto, como estudiante de último año de odontología, ha sido un gran honor poder presentarme y decir “YO SOY REDIELUZ” desde mi segundo año de carrera.

Decidir estudiar en la Universidad del Zulia fue un punto de inflexión en mi vida. Esta casa de estudios, con su rica historia y su compromiso con la excelencia académica, me brindó la oportunidad de crecer tanto a nivel personal como profesional. Al formar parte de REDIELUZ, descubrí una comunidad de estudiantes apasionados por la investigación y el desarrollo. Gracias a esta red, tuve la oportunidad de participar en proyectos innovadores, desarrollar habilidades de liderazgo y establecer relaciones duraderas. REDIELUZ me enseñó que la universidad es mucho más que un lugar para adquirir conocimientos; es un espacio donde se construyen redes, se fomentan ideas y se transforma el mundo.

Perteneciendo a la REDIELUZ, adquirí los conocimientos adecuados para poder hacer una investigación y tuve la oportunidad de participar en el VII congreso de REDIELUZ presentando una ponencia en el área de trabajos libres, dándome como trabajo ganador.

Mike Krzyzewski mencionó “El trabajo en equipo es la belleza de nuestro deporte, donde tienes cinco actuando como uno solo”. Este claro ejemplo, no solo lo demostramos al organizar y trabajar en un congreso como equipo, REDIELUZ tiene una gran actividad que es el programa radial “Ciencia para llevar” que actualmente se transmite en la emisora Fe y Alegría 88.1fm, el cual agradezco tener la oportunidad de formar parte.

Gracias al programa, no solo he tenido la oportunidad de conocer grandes personas y poder escuchar sus grandes experiencias, como lo fue el gran arquitecto Nelson Fernández, también he logrado tener la capacidad de hablar frente un público amplio, donde puedo usar mi voz para transmitir información importante para todo público.

Hoy por hoy, cada estudiante que me pregunte ¿Qué opinas sobre la REDIELUZ? Le respondería que formar parte de ella es una de las mejores experiencias que he podido vivir, son capaces de sacarte de tu zona de confort para que logres dar todo tu potencial, vivir tu etapa universitaria al máxi-

mo y poder gestionar todo tu conocimiento. Marie Curie, quien fue la primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas alguna vez dijo “La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos tener perseverancia y, sobre todo, confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe de ser alcanzado” y eso es lo que nos enseña la REDIELUZ.

Univ. Elena Barrios Montini

Estudiante de la Facultad de Odontología.

Universidad del Zulia.